

GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

GAMIFICATION IN SCIENCE TEACHING: AN INTEGRATIVE REVIEW

Caroline Landim Peixoto¹Deborah Moura Rebouças²

Resumo: O impacto da pandemia de COVID-19 nas escolas trouxe desafios significativos para o ensino-aprendizagem, destacando a necessidade de estabelecer conexões eficazes entre professores e alunos. Para superar essa barreira, diversos artifícios foram empregados, sendo que o uso de jogos no ensino emergiu como uma estratégia valiosa. Ao longo dos anos, estudiosos como Piaget e Vygotski enfatizaram os ganhos potenciais dessa abordagem no desenvolvimento das habilidades cognitivas das crianças. Os jogos não apenas potencializam o engajamento, a motivação e a aprendizagem ativa dos alunos, mas também proporcionam feedback imediato ao professor, além de fomentar a colaboração entre os estudantes. O propósito desta revisão integrativa foi reunir, analisar e resumir artigos relacionados ao emprego de jogos como instrumento de aprendizagem e sua aplicação prática em sala de aula. Além disso, buscou-se demonstrar a relevância desta abordagem no ensino das ciências. Esta revisão integrativa teve como objetivo reunir, analisar e resumir artigos relacionados ao uso de jogos como ferramenta de aprendizagem, com foco na aplicação prática em sala de aula e na relevância dessa abordagem no ensino das ciências. A seleção de artigos originais foi realizada nos bancos de dados *ScienceDirect*, *SciElo* e Periódicos Capes, utilizando a plataforma *Rayyan* para triagem e seleção. Dos 258 artigos encontrados, apenas 12 atenderam aos critérios de inclusão. Os trabalhos selecionados foram sintetizados na tabela 1 e brevemente comentados posteriormente. A variedade de jogos explorados abrangeu desde jogos de tabuleiro até adaptações de clássicos como a batalha naval, passando por jogos de interpretação de papéis (RPG) e jogos online. Um achado consistente entre os trabalhos foi o aumento do engajamento dos alunos, e alguns estudos, por meio de formulários pré e pós-jogo, indicaram melhorias na aprendizagem. Embora alguns artigos tenham apontado para a necessidade de refinamento nas regras e perguntas dos jogos, isso não comprometeu seu uso. Em conclusão, evidencia-se que o uso de jogos como ferramenta de ensino nas ciências é efetivo, proporcionando resultados positivos, especialmente no que diz respeito ao engajamento e motivação dos alunos. Além disso, essa abordagem promove uma aprendizagem ativa, destacando sua relevância no contexto educacional contemporâneo.

Palavras-chave: Jogos; Metodologias ativas; Educação; Ensino-aprendizagem.

Abstract: The impact of the COVID-19 pandemic on schools has posed significant challenges to the teaching-learning dynamic, emphasizing the need to establish effective connections between teachers and students. To overcome this barrier, various strategies were employed, with the use of games in teaching emerging as a valuable approach. Over the years, scholars such as Piaget and Vygotsky have highlighted the potential gains of this approach in children's cognitive development. Games not only enhance student engagement, motivation, and active learning but also provide immediate feedback to teachers and foster collaboration among students. This integrative review aimed to gather, analyze, and summarize articles related to the use of games as a learning tool, focusing on practical application in the classroom and the relevance of this approach to science education. Original articles were selected from the ScienceDirect, SciElo, and Periódicos Capes databases, with the Rayyan platform used for screening and selection. Out of 258 articles found, only 12 met the inclusion criteria. The range of games explored included board games, adaptations of classics like Battleship, role-playing games (RPGs), and online games. A consistent finding across studies was the increased engagement of students, and some studies, through pre- and post-game surveys, indicated improvements in learning. While some articles pointed to the need for refinement in the rules and questions of the games, this did not compromise their use. In conclusion, the use of games as a teaching tool in science education is indeed effective, yielding positive results, particularly in terms of student engagement and motivation. Moreover, this approach promotes active learning, underscoring its relevance in the contemporary educational context.

Keywords: Games; Active methodologies; Education; Teaching-learning.

¹Licenciado do Curso de Biologia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: landimbiotec@gmail.com

²Orientador do Curso de Biologia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Um dos principais desafios enfrentados por professores durante os períodos de *lockdown* e distanciamento social da pandemia de covid-19 foi a conexão com os seus alunos. Como resposta a essas dificuldades, os educadores adotaram diversas estratégias. Muitos deles buscaram aprimorar suas competências em tecnologia educacional, explorando plataformas online e ferramentas digitais. A criatividade também se destacou, com professores desenvolvendo materiais de ensino inovadores, como vídeos explicativos, apresentações interativas e questionários online, para manter os alunos engajados. Além disso, o uso de plataformas de aprendizagem online proporcionou aos professores a criação de ambientes virtuais de sala de aula, simplificando a distribuição de materiais, a interação entre os alunos e a realização de avaliações. (BATISTA MARTINS *et al.*, 2020; FACCO, 2022).

As metodologias ativas na educação enfatizam a colocação do aluno no centro do processo de aprendizagem, incentivando sua participação ativa, autonomia e construção do conhecimento. Essas abordagens envolvem os alunos em atividades práticas, colaborativas e reflexivas, promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Estratégias como aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, aprendizagem cooperativa e gamificação são aplicadas para criar um ambiente de aprendizagem dinâmico, onde os alunos podem aplicar conceitos em contextos reais, desenvolvendo competências essenciais (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; LOVATO *et al.*, 2018).

O uso de jogos na educação é respaldado por teóricos como Piaget e Vygotski. Piaget destaca a importância dos jogos no desenvolvimento cognitivo, considerando-os como atividades que promovem a construção ativa do conhecimento. Vygotski enfatiza a interação social e introduz a "zona proximal de desenvolvimento", indicando que os jogos colaborativos podem facilitar a aprendizagem. Ambos os teóricos reconhecem os jogos como ferramentas valiosas para engajar os alunos, tornando o processo de aprendizagem mais envolvente e significativo. A aplicação dessas perspectivas destaca a importância de integrar atividades lúdicas de maneira significativa na educação (MATOS; MENEGAT, 2022).

A gamificação no ensino de ciências é um campo de pesquisa que tem despertado crescente interesse devido ao seu potencial para promover o engajamento dos alunos e melhorar a eficácia do processo de aprendizagem. Esta revisão integrativa visa explorar e sintetizar as evidências disponíveis sobre a aplicação da gamificação no ensino de ciências, oferecendo uma análise abrangente do estado atual da literatura.

2. DESAFIOS NO ENSINO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

A pandemia de COVID-19, que se disseminou globalmente a partir de 2019, teve um impacto significativo em todos os setores da sociedade, incluindo a educação. Com o fechamento de escolas e a necessidade de distanciamento social, os professores foram confrontados com uma série de desafios no ensino (DELICADO; FERRÃO, 2021; PAPIM; ROMA, 2021).

A Transição para o Ensino Remoto foi um dos maiores desafios foi a repentina transição do ensino presencial para o ensino remoto. Muitos professores não estavam preparados para essa mudança e tiveram que aprender rapidamente a utilizar ferramentas digitais e plataformas de ensino online (SOUZA, 2022). Sobre a conectividade e acesso tecnológico, nem todos os alunos tinham acesso adequado à internet ou dispositivos eletrônicos. Isso criou desigualdades significativas no acesso à educação, tornando difícil para os professores alcançarem todos os estudantes de maneira eficaz (CUNHA; SILVA; SILVA, 2020).

A interação direta entre professores e alunos é fundamental para a aprendizagem. Essa falta de interação presencial pode levar à perda de engajamento, dificuldade em esclarecer dúvidas e menor motivação por parte dos alunos (LUIZ, 2020). Além disso, a adaptação do conteúdo do currículo para o ambiente online foi um desafio complexo. Muitas atividades práticas e interativas se tornaram difíceis de realizar remotamente, o que afetou a qualidade da educação (SILVA; COSTA, 2023).

Com o objetivo de contornar essas dificuldades, os professores fizeram uso de algumas estratégias. Muitos professores buscaram capacitação em tecnologia educacional para melhorar suas habilidades no uso de plataformas online e ferramentas de ensino digital (BATISTA MARTINS *et al.*, 2020). Professores desenvolveram materiais de ensino criativos, como vídeos explicativos, apresentações interativas e questionários online, para manter os alunos envolvidos. Ademais, plataformas de aprendizagem online permitiram aos professores criar ambientes virtuais de sala de aula, facilitando a distribuição de materiais, interação entre alunos e avaliações (FACCO, 2022).

3. METODOLOGIAS ATIVAS

As metodologias ativas na educação são abordagens pedagógicas que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, promovendo sua participação ativa, autonomia e construção do conhecimento. Em contraste com métodos tradicionais mais centrados no professor, as metodologias ativas envolvem os alunos em atividades práticas, colaborativas e

reflexivas, estimulando o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Essas abordagens incluem estratégias como aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, aprendizagem cooperativa, gamificação, projetos interdisciplinares, entre outras. O objetivo é criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, onde os alunos possam aplicar o que estão aprendendo em contextos reais, desenvolvendo competências essenciais para o século XXI (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017; LOVATO *et al.*, 2018).

4. GAMIFICAÇÃO

Segundo Piaget (1978), o jogo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil, sendo tanto uma expressão quanto uma condição para esse desenvolvimento. Nas atividades lúdicas, as crianças têm a capacidade de assimilar e transformar a realidade ao seu redor. Piaget argumenta que, ao brincar, as crianças incorporam objetos do mundo exterior ao seu eu, contribuindo assim para a construção do conhecimento. O jogo, nesse contexto, é visto como uma ferramenta essencial para a aprendizagem e o crescimento cognitivo das crianças.

Vygotski (1998) destaca a relação entre jogo e aprendizagem, argumentando que o jogo contribui para o desenvolvimento intelectual, social e moral da criança, promovendo seu desenvolvimento integral. De acordo com o autor, por meio do jogo, a criança é capaz de definir conceitos, criar situações que estimulam sua atuação em cenários reais e, através desse processo dinâmico, contribui para a evolução do ensino, desenvolvimento social e educacional.

A gamificação envolve a incorporação de características de jogos em contextos que não são propriamente jogos. A gamificação apresenta a capacidade intrínseca de estimular o engajamento dos estudantes dentro da sala de aula, transformando o ambiente de aprendizado em um espaço onde a obtenção de conhecimento pode ser tão satisfatória quanto a experiência de jogar é para as pessoas. (SOUSA, 2022)

A gamificação no ensino de ciências é uma abordagem pedagógica que utiliza elementos de jogos e mecânicas de jogos para promover o engajamento, a motivação e a aprendizagem dos alunos em disciplinas científicas. Ao incorporar elementos lúdicos e competitivos, a gamificação visa tornar o processo de aprendizado mais divertido, desafiador e significativo para os estudantes (SILVA; SALES, 2017). Alguns aspectos relevantes sobre a gamificação no ensino de ciências:

I. Engajamento e motivação: A gamificação cria um ambiente de aprendizado mais envolvente e atrativo para os alunos. Os elementos de jogos, como recompensas,

pontuações, rankings e desafios, incentivam os estudantes a participarem ativamente das atividades educacionais (DE LIMA *et al.*, 2019).

II. Aprendizagem ativa: Ao envolver os alunos em tarefas interativas, resolução de problemas e simulações, a gamificação promove a aprendizagem ativa, na qual os estudantes são encorajados a explorar conceitos científicos por conta própria, experimentar diferentes abordagens e aprender com suas experiências (SILVA, João Batista da; SALES; CASTRO, 2019).

III. Feedback imediato: Os jogos geralmente fornecem feedback imediato sobre o desempenho do jogador, permitindo que os alunos avaliem seus erros e acertos rapidamente. Isso ajuda a melhorar o processo de aprendizagem, pois os alunos podem ajustar suas estratégias e compreender melhor os conceitos (COSTA, 2015).

IV. Trabalho em equipe e colaboração: A gamificação muitas vezes inclui elementos que incentivam a colaboração entre os alunos, como jogos de equipe ou competições em grupos. Essas atividades fomentam o trabalho em equipe, a comunicação e a cooperação entre os estudantes (SILVA, Fabiana Bigão, 2018).

V. A gamificação no ensino das ciências tem sido cada vez mais adotada por educadores e instituições de ensino como uma estratégia inovadora para tornar o ensino das disciplinas científicas mais dinâmico e efetivo (SILVA, 2021). No entanto, é importante destacar que a gamificação deve ser utilizada de forma equilibrada e complementar às demais metodologias de ensino, para que seja realmente eficaz na promoção do aprendizado dos alunos. Além disso, é essencial que os jogos educacionais sejam cuidadosamente planejados e alinhados aos objetivos educacionais, para garantir que os estudantes obtenham benefícios significativos em seu processo de aprendizagem. O presente trabalho teve como objetivo reunir, revisar e sintetizar artigos relacionados ao uso de jogos como ferramentas de aprendizagem em sala de aula ou em ambientes não-formais, bem como demonstrar a importância da utilização dessa metodologia no ensino das ciências.

5. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa de acordo com o que foi estabelecido anteriormente (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Por meio dessa revisão, é viável adquirir uma perspectiva abrangente sobre um tema específico, permitindo a consolidação e a unificação de saberes anteriores provenientes de diversas fontes. Essa revisão foi realizada em seis etapas diferentes, como previamente estabelecido (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008):

5.1 Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa;

Nessa etapa buscou-se um tema de grande relevância para a prática docente atual. A

pandemia de COVID-19 e o ensino remoto provocaram uma dificuldade de estabelecer conexão entre aluno e professor e evidenciaram a necessidade de tornar mais lúdica a maneira que o conteúdo era transmitido. E à medida que novas tecnologias e abordagens pedagógicas emergem, torna-se evidente a importância de reavaliar as metodologias que estão sendo criadas e implementadas com êxito. A partir disso, decidiu-se realizar uma pesquisa sobre a gamificação aplicada no ensino das ciências, bem como avaliar a sua importância. A questão norteadora da pesquisa foi: “Qual a importância do uso de jogos como ferramenta de ensino e aprendizagem das ciências?”.

5.2 Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura;

As bases de dados selecionadas para as buscas foram a *SciELO* (<https://www.scielo.br/>), a *ScienceDirect* (<https://www.sciencedirect.com/>) e a base nacional Periódicos Capes (<https://www.periodicos.capes.gov.br>), utilizando como filtro o ano da publicação dos artigos. Foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: ((gamificação) OR (ludificação) OR (jogos)) AND ((ensino de ciências) OR (ensino de biologia)), em todas as plataformas.

Os artigos identificados pela estratégia de busca inicial foram avaliados pelos dois autores de acordo com os seguintes critérios de elegibilidade: (1) Responder à questão norteadora (2); artigos que obtivessem resultados práticos do uso de jogos no processo de ensino e aprendizagem das ciências; (3) Pesquisas desenvolvidas com alunos dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio e da graduação; (4) Trabalhos originais; (5) Publicados a partir de 2015; (6) Escritos em língua portuguesa.

Para a triagem dos artigos foi utilizada a plataforma *Rayyan* (<https://www.rayyan.ai/>) em sua forma online gratuita. Os resultados das buscas foram exportados em formato RIS das plataformas selecionadas, introduzidas na plataforma *Rayyan* e categorizados manualmente. Foram excluídos artigos duplicados, estudos de caso, revisões, editoriais, opiniões de especialistas ou que ultrapassassem o tema. Foram data de publicação anterior a 2015 e de outros idiomas além do português.

5.3 Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos;

Neste estágio, foram identificadas as informações centrais dos estudos para serem exibidas neste documento. Ficou determinado que seriam destacados os objetivos das pesquisas, os resultados principais e um breve resumo das considerações finais.

5.4. Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa;

Após a seleção e leitura dos estudos avaliou-se novamente a importância de cada estudo, bem como os principais pontos dos estudos para serem adicionados nessa revisão.

5.5 Quinta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

Essas etapas foram realizadas em conjunto. Todos os resultados dos artigos selecionados foram analisados, interpretados e os principais foram sintetizados e apresentados nessa revisão. Ao final, buscou-se interconectar todos os trabalhos analisados e oferecer ao leitor uma revisão das metodologias ativas que podem ser aplicadas no cotidiano docente para obtenção de resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem.

6.. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as buscas nas bases de dados escolhidas com as palavras-chave previamente estabelecidas, foram encontrados 258 artigos no total, sendo 23 da *SciElo*, 98 da *ScienceDirect* e 135 na Periódicos Capes. Durante o processo de seleção dos artigos na plataforma *Rayyan*, 14 foram excluídos por se tratar de duplicatas, 232 não foram selecionados por não estarem de acordo com os fatores de inclusão, como artigos de revisão. Portanto, 12 artigos foram selecionados. A seleção dos artigos está sintetizada na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma representativo da seleção dos artigos utilizados no presente estudo.

Os artigos selecionados nesse trabalho foram sintetizados no quadro 1, na qual é possível observar os autores, ano de publicação, título, a população a qual o jogo foi destinado e testado e um breve resumo das considerações finais. Os artigos dispostos no quadro estão em ordem cronológica, porém foram discutidos em grupos de acordo com o tema dos jogos.

Quadro 01 – Resumo dos artigos selecionados, contendo autores, ano de publicação, título, público-alvo, tipo de jogo e resumo das considerações finais.

Autores	Ano	Título	População	Tipo de jogo	Considerações finais
OLIVEIRA NETO <i>et al.</i>	2022	Jogos didáticos no ensino de botânica: Enraizando e Batalha algal	alunos de graduação	Jogos de tabuleiro e do tipo batalha naval	Os jogos didáticos possuem um notável potencial educacional, sendo capazes de proporcionar um ensino mais significativo em comparação com a simples memorização de informações. Dada a escassez de ferramentas lúdicas na área de Botânica nas Ciências Biológicas, o trabalho apresenta duas alternativas acessíveis para otimizar o ensino nesse campo. Ambos os jogos são de baixo custo e fácil confecção, tornando-os adequados para professores e escolas com recursos financeiros limitados. Assim, o estudo destaca a viabilidade do uso de jogos na temática de Botânica como recursos didáticos, ressaltando seu potencial para beneficiar alunos e professores na educação básica.
SERAFIM; VEIGA; LOPES	2022	“Lutando pela vida”: aplicação de um jogo sobre educação ambiental em turmas de ensino fundamental	4ª e 9º ano	jogos de cartas com elementos de RPG	Os alunos responderam positivamente aos jogos, envolvendo-se ativamente e desenvolvendo habilidades como análise, argumentação, concentração e cooperação. O jogo permitiu que os alunos abandonassem o papel passivo, relacionando conteúdo e jogo de maneira mais envolvente. Concluiu-se que os jogos são uma forma divertida de aprendizado, proporcionando entusiasmo e interação entre os alunos. O desafio futuro será tornar a atividade de jogar prazerosa e atender às necessidades específicas de cada nível escolar.
DE ALMEIDA; PEREIRA; DE FREITAS	2020	Jogo Piracema: construindo saberes sobre espécies de peixes migradores e ameaçados de extinção	7º ano	tabuleiro, tipo trilha	O "Jogo Piracema" mostrou-se eficaz no auxílio ao ensino da biodiversidade, especialmente focando nos peixes ameaçados de extinção no rio Pomba, Noroeste Fluminense. Preenchendo uma lacuna de recursos didáticos específicos na região, o jogo atingiu seus objetivos ao sensibilizar os alunos sobre temas como migração reprodutiva, poluição e proibição da pesca durante o período de defeso. Embora não mencionados pelos alunos, o jogo proporciona oportunidades para que professores explorem questões adicionais, como construção de barragens, produção de energia, introdução de espécies exóticas e preservação ambiental. Vale ressaltar que, apesar de abordar uma situação específica na região Noroeste Fluminense, o jogo pode ser adaptado para ensino em diversas regiões do Brasil e do exterior, destacando-se como um recurso didático versátil.
PERETTI; YARED; BITENCOURT	2020	Metodologias inovadoras no ensino de ciências: relato de experiência sobre a criação de um jogo de cartas como abordagem colaborativa	7º ano	jogo de cartas	O estudo destaca a criação bem-sucedida de uma metodologia inovadora para o ensino do sistema endócrino, utilizando um jogo de cartas. O jogo demonstra potencial para superar abordagens educacionais tradicionais, promovendo mudanças significativas. Como método lúdico, ele incentiva a cooperação, protagonismo, criatividade e pensamento crítico-reflexivo, conectando o conteúdo teórico a situações cotidianas. O papel crucial da prática docente crítica é enfatizado, e o jogo é considerado um objeto de pesquisa promissor para explorar inovações metodológicas. A pesquisa científica sobre o jogo pode contribuir para avanços no ensino-aprendizagem e

					inspirar outros profissionais da educação a adotar abordagens pedagógicas diferenciadas.
SILVA; YARED	2019	BINSEX: uma proposta de bingo como recurso didático em abordagem crítica da educação sexual	ensino médio	Bingo	O BINSEX é uma abordagem lúdica para o ensino de educação sexual, visando fornecer acesso à informação e conhecimento científico sobre sexualidade aos estudantes da educação básica. O objetivo é incentivar a inovação metodológica na educação sexual, contribuindo para um ensino mais dialógico e crítico nas aulas de Ciências e Biologia.
CHAVES; LIRA-DA-SILVA; LIRA-DA-SILVA	2017	A produção de jogos paleontológicos por bolsistas de iniciação científica júnior para o ensino de ciências	6º e 7º ano	tabuleiros, cartas de perguntas	Os estudantes demonstraram habilidade na criação de jogos didáticos sobre Paleontologia com potencial aplicação no ensino. A experiência destaca o papel crucial do professor-orientador na facilitação do conhecimento e na orientação da construção dos jogos. A pesquisa reforça a importância dos jogos no ensino-aprendizagem, estimulando habilidades de comunicação e expressão.
PONTES; MENDES; TOMAZELA	2017	LINO: jogo eletrônico para auxiliar na educação ambiental de crianças em idade escolar	8-12 anos	Eletrônico, tipo RPG	Os resultados da pesquisa revelam que a ferramenta Lino foi eficaz em alcançar seus objetivos, uma vez que 93% das crianças que a avaliaram reconheceram seu potencial para ensinar sobre cuidados com o meio ambiente. Essa resposta positiva refletiu em uma média de avaliação do jogo de 7. Em resumo, os dados indicam que o Lino desempenhou com sucesso seu papel em conscientizar e incentivar uma atitude mais proativa em relação às questões ambientais.
SILVA; CABRAL; NERY	2017	Classificando os artrópodes: alternativa para o ensino dos artrópodes para alunos do ensino fundamental	7º ano	jogos de tabuleiro	Os jogos didáticos ocupam uma posição central nas práticas educativas, buscando aprimorar a aprendizagem, participação e promover a socialização, contribuindo para formar indivíduos críticos e opinativos. Essas ferramentas são consideradas essenciais em qualquer disciplina ou ano escolar, incentivando a participação dos alunos e quebrando a monotonia dos métodos tradicionais. A reflexão sobre práticas em sala de aula destaca a importância de integrar o aspecto lúdico no desenvolvimento da aprendizagem
MIRANDA; GONZAGA; COSTA	2016	Produção e avaliação do jogo didático "TAPA ZOO" como ferramenta para o estudo de zoologia por alunos do ensino fundamental regular	7º ano	inspirado no jogo Tapa Certo® (Estrela®)	O estudo destaca a eficácia dos jogos didáticos, que afirmam que essas ferramentas promovem iniciativa, imaginação e desenvolvimento cognitivo durante o processo de ensino. Os resultados, avaliados por questionários aplicados a professores e alunos, indicam aprovação, destacando a eficiência e usabilidade do jogo. Conclui-se que o "Tapa Zoo" atende seu propósito pedagógico, sendo considerado eficaz e lúdico no ensino de Zoologia no Ensino Fundamental Regular.
OLIVEIRA <i>et al.</i>	2016	Limites e possibilidades de um jogo online para a construção de conhecimento de adolescentes sobre a sexualidade	15-18 anos	Jogo online	O estudo da primeira versão do jogo Papo Reto indica que os participantes reconhecem seu potencial como dispositivo pedagógico para abordar a sexualidade na adolescência, promovendo diálogo e reflexão. O objetivo final é transformar práticas na saúde, educação e políticas públicas, priorizando processos de aprendizagem mais livres e democráticos para construir uma sociedade com equidade de gênero.

SABINO <i>et al.</i>	2016	Utilização e avaliação do jogo arranha céu adaptado para o ensino/aprendizagem de doenças transmitidas pela água	alunos de graduação	Jogo de tabuleiro	O uso do jogo "Arranha-Céu" no ensino de doenças transmitidas pela água apresenta diversas vantagens, como a utilização de símbolos compreensíveis para representar sintomas e transmissão, montagem rápida e fácil remontagem. O jogo, feito de madeira reciclada, contribui para a preservação ambiental. Além disso, o jogo se mostrou atrativo, despertando a curiosidade dos alunos e facilitando o aprendizado, conforme evidenciado pelo melhor rendimento no teste após sua aplicação. A abordagem lúdica do jogo foi fundamental para o sucesso do processo, sugerindo que jogos didáticos podem ser eficazes na aquisição de conhecimentos de maneira simples e divertida.
BRETAS <i>et al.</i>	2015	Educação em sexualidade no contexto da extensão universitária: o jogo como prática de intervenção	14-20 anos	Jogo de tabuleiro	O jogo SEXGAME oferece diversas contribuições significativas, incluindo a capacidade de abordar questões sensíveis de forma subjetiva, promover diálogos abertos sobre sexualidade sem tabus, integrar teoria e prática em oficinas de Educação em Sexualidade, valorizar as experiências individuais dos participantes e servir como um recurso de aprendizagem envolvente para educadores, proporcionando aprendizado de forma descontraída e dialógica em interações grupais.

Silva e Yared (2019) propuseram o uso de um bingo como recurso didático em abordagem crítica da educação sexual para o ensino médio. Tiveram como objetivo promover o acesso à informação, ao conhecimento científico e à educação sexual esclarecedora. O jogo se apresenta como um recurso metodológico alternativo para problematizar conteúdos de educação sexual presente nos livros didáticos de Ciências Biológicas, amenizando o “impacto” e “expectativa” de uma “aula de educação sexual”.

Brêtas e colaboradores (2015) também na temática de educação sexual fizeram um jogo de tabuleiro do tipo trilha denominado “SEXGAME”. O jogo é composto por um tabuleiro, peões, dado com temas, ampulheta, cartões de perguntas nível fácil, médio e difícil, cartões de desafio, um livro de respostas para a resolução de dúvidas e maiores esclarecimentos sobre os temas. A ferramenta obteve grande aceitação por parte dos participantes, facilitando discussões sobre a temática da sexualidade. Os participantes demonstraram satisfação com o uso do jogo, mas apontaram a necessidade de um livro de respostas mais completo para esclarecer dúvidas. Alguns participantes apresentaram dificuldades para entender as perguntas do jogo, indicando a necessidade de reavaliação e torná-las mais objetivas.

Ainda no tema educação sexual, Oliveira e colaboradores (2016) propuseram um jogo online chamado “Papo Reto”, com o intuito de analisar limites e possibilidades de um jogo online para a construção do conhecimento no campo da sexualidade com os adolescentes. O

estudo destaca sua eficácia como ferramenta pedagógica para abordar a sexualidade na adolescência. Os participantes confirmaram que o jogo motivou diálogo, reflexão e esclarecimento de dúvidas sobre o tema. Os resultados indicam o potencial dos conteúdos para problematizar a realidade de gênero. Limitações incluem o número restrito de participantes e a desconexão do jogo com a escola. Espera-se que futuras aplicações do jogo com mais adolescentes gerem novos resultados e contribuam para a pesquisa e intervenção sobre sexualidade na adolescência, promovendo uma sociedade mais equitativa.

Serafim, Veiga e Lopes (2022) criaram um jogo de cartas com elementos de RPG com o objetivo de verificar como os alunos de 4º e 9º ano lidam com a aprendizagem sobre educação ambiental baseada em jogos. A implementação do jogo "Lutando pela vida" como estratégia de ensino revelou que os alunos do nono ano compreenderam melhor as regras e o sistema de pontos em comparação aos alunos do quarto ano. A experiência prévia com jogos educativos influenciou a percepção e o envolvimento dos alunos, sendo que a construção e introdução de jogos de ciências da natureza foram novidades para os alunos mais jovens. Em geral, os alunos demonstraram entusiasmo e interesse em aprender por meio de jogos, destacando o potencial dessas estratégias para tornar a aprendizagem mais significativa e ativa. Embora a maioria dos alunos acreditasse que jogar favorece a aprendizagem, foi destacada a necessidade de esclarecer melhor os objetivos educacionais associados ao jogo.

Falando também sobre a temática ambiental, Pontes, Mendes e Tomazela (2017) conceberam um jogo eletrônico tipo RPG denominado "Lino", para auxiliar na Educação Ambiental de crianças em idade escolar, proporcionando acesso a conhecimentos sobre o Meio Ambiente de maneira lúdica e divertida. O jogo busca conscientizar e preservar o meio ambiente, ajudando as crianças a entenderem mais sobre como cuidar do meio ambiente. A maioria dos usuários expressou que o jogo Lino é fácil de jogar devido à simplicidade dos comandos e à interface agradável. A experiência dos jogadores também influenciou essa percepção positiva. As avaliações favoráveis da interface e da jogabilidade reforçaram a qualidade oportuna do jogo. Quanto ao aspecto educativo, a avaliação do conteúdo das perguntas revelou que o Lino alcançou seu objetivo como jogo educativo, auxiliando os jogadores a compreenderem mais sobre cuidados com o meio ambiente e contribuindo para a Educação Ambiental dos participantes da pesquisa. Em resumo, os jogadores confirmaram o bom desempenho global do jogo Lino em suas avaliações.

Chaves, Lira-da-Silva e Lira-da-Silva (2017) usaram os jogos em uma abordagem diferente dos demais. A proposta era que os alunos, entre 12 e 13 anos produzissem os jogos

com potencial didático sobre a temática “Paleontologia”. Foram produzidos três jogos, Descobrimos Fósseis, Éons: História da Terra e Planeta Terra. Os estudantes demonstraram domínio dos conteúdos, elaboraram roteiros, construíram jogos, escreveram resumos e os testaram junto ao público-alvo, demonstrando amadurecimento acadêmico e pessoal ao longo do processo. Apesar de algumas dificuldades, a experiência destacou o papel importante do professor-orientador na facilitação do aprendizado paleontológico e na orientação da construção dos jogos. A produção e teste dos recursos pelos estudantes foram considerados satisfatórios, ressaltando a relevância dos jogos no processo educacional e científico dos jovens. Essa abordagem, semelhante a experiências anteriores, demonstra que os jogos oferecem um ambiente propício para o desenvolvimento autônomo, reflexivo e criativo dos estudantes.

Oliveira Neto e colaboradores (2022) elaboraram jogos didáticos com objetivo de abordar os assuntos relacionados a Botânica de forma simples e atraente aos estudantes. O jogo Enraizando foi inspirado em um tabuleiro dinâmico de xadrez, com o enfoque no ensino de fisiologia vegetal. Da mesma forma, o jogo Batalha Algal foi inspirado no jogo batalha naval, dinamizando os conteúdos referentes às algas. "os jogos didáticos possuem um potencial educacional notável, podendo ser a diferença entre o ensinar significativo e apenas o decorar de informações. Os jogos podem ser reproduzidos com custo baixo e são de simples confecção, podendo ser utilizados por professores e escolas com baixa demanda de recursos financeiros. Assim, demonstramos a viabilidade do emprego de jogos na temática de Botânica como recursos didáticos e a potencialidade de sua utilização para beneficiar alunos e professores da educação básica.

Miranda, Gonzaga e Costa (2016) conceberam e avaliaram o potencial didático do jogo denominado “Tapa zoo”, como ferramenta para o ensino de Zoologia para o ensino fundamental. O jogo “Tapa Zoo” foi inspirado no jogo Tapa Certo® (Estrela®) e consiste em um conjunto formado por pegadores coloridos, fichas contendo a imagem de um animal e cartas correspondentes, com 3 características dos respectivos animais. O jogo avaliado por professores e alunos por meio de questionários de avaliação de usabilidade, e obteve resultados positivos em todas as questões avaliadas. O jogo foi considerado uma ferramenta eficaz e lúdica no processo de ensino-aprendizagem de Zoologia, atendendo aos objetivos pedagógicos estabelecidos. O uso de jogos no apoio aos conteúdos de sala de aula foi bem recebido tanto pelos alunos, que absorvem os conteúdos de forma lúdica, quanto pelos professores, que veem essa abordagem como uma ferramenta valiosa para melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

Ainda na temática zoologia, Silva, Cabral e Nery (2017) propuseram um jogo para sobre a classificação de Artrópodes. O jogo se tratava da construção de uma tabela com as classes dos artrópodes, imagens de seus representantes e as suas principais características. O jogo "Classificando os Artrópodes" foi bem recebido pelos alunos, que demonstraram entusiasmo e ansiedade para participar. Durante a aplicação, os estudantes se envolveram ativamente, contribuindo para a organização do material e a correta classificação dos grupos de artrópodes. Os questionários pré e pós-jogo indicaram que a maioria dos alunos compreendeu as características gerais dos artrópodes e adquiriu conhecimentos relacionados ao conteúdo do jogo. O uso deste recurso didático mostrou-se eficaz, evidenciando a importância da participação ativa dos alunos em atividades em grupo para o processo de ensino-aprendizagem.

De Almeida, Pereira e De Freitas (2021) propuseram um jogo chamado "Piracema", do tipo de trilha enfocando a piracema das espécies nativas, migradoras e ameaçadas de extinção. Os resultados obtidos indicaram que o recurso didático lúdico o "Jogo Piracema" atendeu a expectativa inicial de auxiliar o ensino da biodiversidade com ênfase nos peixes ameaçados de extinção do rio Pomba no Noroeste Fluminense. As escolas da região e os alunos não possuem recursos didáticos específicos que abordem a fauna regional e, por isso, o recurso apresentado nesse trabalho preenche essa lacuna. Acredita-se que os objetivos foram alcançados.

Sabino e colaboradores (2016) avaliaram o uso do jogo Arranha Céu adaptado para o ensino/aprendizagem de doenças transmitidas pela água. O jogo apresenta vantagens, como a utilização de símbolos de fácil compreensão e a montagem rápida do jogo. O pré-teste e pós-teste indicaram que o conhecimento sobre doenças transmitidas pela água melhorou com a aplicação do jogo. Os alunos consideraram o jogo como uma atividade interessante e sugeriram melhorias, como o aumento do tamanho das peças e a utilização de imagens coloridas. O jogo foi adaptado, testado e avaliado como uma ferramenta didática eficaz para o ensino/aprendizagem de doenças transmitidas pela água. Os jogos didáticos, como o Arranha Céu, são ferramentas eficientes na aprendizagem dos estudantes e podem contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico e a motivação dos alunos.

Peretti, Yared e Bitencourt (2021) propuseram o uso de um jogo de cartas como alternativa didático-pedagógica para abordar o conteúdo do Sistema Endócrino. Durante as simulações, ficou evidente que o jogo pode promover a competência de estabelecer essas relações, exigindo habilidades como identificação, avaliação, análise e cooperação entre os estudantes. O jogo de cartas desenvolvido tem potencial para transformar o ensino, promovendo a cooperação, o protagonismo, a criatividade e o pensamento crítico-reflexivo. Ele também

ajuda a relacionar o conteúdo teórico com situações reais do cotidiano dos estudantes, destacando a importância da conexão entre teoria e prática.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os artigos selecionados na presente revisão demonstram o grande potencial do uso de jogos como ferramenta didática para o ensino das ciências. Os trabalhos abordaram os mais diversos temas, focados em diversas idades e públicos-alvo, e todos concluíram que de algum modo o jogo fez com que os alunos demonstrassem mais interesse sobre os conteúdos abordados. Os alunos de modo geral se mostraram abertos a implementação dessas ferramentas, deram feedbacks positivos com relação a usabilidade e se mostraram motivados a participar das dinâmicas. Um ponto negativo comum de alguns trabalhos se concentrava no refino do jogo, como na clareza das regras ou na construção das perguntas no caso de jogos de cartas. Portanto, conclui-se que os jogos são uma importante ferramenta para o ensino-aprendizagem e podem ser aplicados tanto no ensino básico quanto no ensino superior, contudo, os jogos devem ser mais bem trabalhados para que o seu objetivo seja alcançado de maneira efetiva.

REFERÊNCIAS

- BATISTA MARTINS, S. C.; SANTOS, G. D. P. dos S.; RUFATO, J. A.; BRITO, G. S. Tecnologias Na Educação Em Tempos De Pandemia : Uma Discussão (Im) Pertinente. **Interacções**, v. 16, n. 55, p. 6–27, 2020. Available at: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/21019>.
- COSTA, L. F. **Aprendizagem dos Riscos do Processo de Desenvolvimento de Produtos Baseada em Jogos**. 2015. 190 f. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2015.
- CUNHA, L. F. F. da; SILVA, A. D. S.; SILVA, A. P. da. O ensino remoto no Brasil em tempos de pandemia: diálogos acerca da qualidade e do direito e acesso à educação. **Revista Com Censo**, v. 7, n. 3, p. 27–37, 2020. .
- DE LIMA, D. P. R.; GEROSA, M. A.; CONTE, T. U.; JOSÉ, J. F. What to expect, and how to improve online discussion forums: the instructors' perspective. **Journal of Internet Services and Applications**, v. 10, n. 1, 2019. <https://doi.org/10.1186/s13174-019-0120-0>.
- DELICADO, A.; FERRÃO, J. **Portugal Social em Mudança. Impactos Sociais da Pandemia COVID-19**. [S. l.: s. n.], 2021.
- DIESEL, A.; BALDEZ, A.; MARTINS, S. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Revista Thema**, v. 14, n. 1, p. 268–288, 2017. <https://doi.org/10.15536/thema.14.2017.268-288.404>.
- FACCO, C. P. C. **Tecnologias digitais nas práticas educativas durante a pandemia de Covid-19**. 2022. 92 f. Universidade Estadual Paulista, 2022.
- LOVATO, F. L.; MICHELOTTI, A.; DA SILVA, C. B.; DA SILVA LORETTO, E. L. Metodologias ativas de aprendizagem: Uma Breve Revisão. **Acta Scientiae**, v. 20, n. 2, p. 154–171, 2018. .
- LUIZ, S. de S. F. **ALFABETIZAÇÃO NA PANDEMIA: REALIDADES E DESAFIOS**. 2020. 40 f. Universidade Federal da Paraíba, 2020.
- MATOS, T. A. D. A.; MENEGAT, J. Gamificação no ensino infantil: um exemplo de aplicação. **Conhecimento & Diversidade**, v. 14, n. 33, p. 132, 2022. <https://doi.org/10.18316/rcd.v14i33.9927>.
- MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. de C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758–764, 2008. <https://doi.org/10.1590/s0104-07072008000400018>.
- PAPIM, A. A. P.; ROMA, A. R. Di. **Educação em tempos de pandemia: novas fronteiras do ensino e da aprendizagem**. [S. l.: s. n.], 2021. DOI 10.22350/9786559170418. Available at: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.precog.com.br/bc-texto/obras/2021pack0984.pdf>.
- PIAGET, J. **A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho imagem e repetição**. Rio de Janeiro. RJ: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. Travessa do Ouvidor., 1978.
- SILVA, G. tavares da. **estratégias metodológicas utilizadas pelos docentes de ciências/biologia nas escolas públicas da cidade de desterro-pb**. 2021. 35 f. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, 2021.
- SILVA, J. B. da; SALES, G. L. Gamificação aplicada no ensino de Física: Um estudo de caso

no ensino de óptica geométrica. **Acta Scientiae**, v. 19, n. 5, p. 782–798, 2017. Available at: <https://pgecm.fortaleza.ifce.edu.br/wp-content/uploads/2018/03/Gamificação-aplicada-no-ensino-de-Física-um-estudo-de-caso-no-ensino-de-óptica-geométrica..pdf>.

SILVA, J. B. da; SALES, G. L.; CASTRO, J. B. de. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 41, n. 4, 2019. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2018-0309>.

SILVA, M. C. M. Da; COSTA, F. S. Da. A prática docente em Educação Física no ambiente virtual de aprendizagem “ Canal Educação ”. **Ensino em Perspectivas**, v. 3, n. 1, p. 1–19, 2023. .

SILVA, F. B. Implicações Da Gamificação No Projeto De Plataforma De Educação on-Line: Um Estudo De Caso. , p. 1–30, 2018. Available at: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ECIP-B55QKH/1/tese_fabiana_bigao_silva_correta.pdf.

SOUSA, A. C. O. **GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA: O RPG (ROLE-PLAYING GAME) COMO PROPOSTA DE MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO**. 2022. 57 f. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. Available at: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/68565>.

SOUZA, J. A. de. **ENSINO REMOTO: O NOVO NORMAL DA EDUCAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS**. 2022. 32 f. Universidade Federal da Paraíba, 2022.

VYGOTSKI, L. **A formação social da mente**. 4ª edição. [S. l.: s. n.], 1998.